

भारताच्या राष्ट्र बांधणीत उच्च शिक्षणाची भूमिका

डॉ. विलास विठ्ठल नाबदे

सहयोगी प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग, अहमदनगर महाविद्यालय, अहिल्यानगर.

Corresponding Author – डॉ. विलास विठ्ठल नाबदे

DOI - 10.5281/zenodo.19975089

प्रस्तावना:

राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन मानले जाते. शिक्षणामुळे समाजात ज्ञान, कौशल्य, मूल्ये आणि जागरूकता निर्माण होते. विशेषतः उच्च शिक्षण हे राष्ट्राच्या बौद्धिक आणि सामाजिक प्रगतीचे केंद्र मानले जाते. भारतासारख्या लोकशाही आणि विविधतेने समृद्ध देशात राष्ट्र बांधणीसाठी उच्च शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

उच्च शिक्षण संस्थांमधून तयार होणारे विद्यार्थी हे देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय विकासाचे प्रमुख घटक बनतात. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीत उच्च शिक्षणाचा मोठा वाटा आहे. प्राचीन काळापासून भारताची एकात्मता अबाधित ठेवण्यासाठी शिक्षण या घटकाने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. उच्च शिक्षित युवा वर्गच नव्या समाज रचनेला एकसंध ठेवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करू शकतो.

राष्ट्र बांधणी : संकल्पना:

राष्ट्र बांधणी म्हणजे एखाद्या देशाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाची प्रक्रिया होय. या प्रक्रियेत नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, लोकशाही मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि विकासाची जाणीव निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. राष्ट्र बांधणीमध्ये

शासन, समाज आणि शैक्षणिक संस्था यांची संयुक्त भूमिका असते. यामध्ये उच्च शिक्षण संस्था नागरिकांना जागरूक, कुशल आणि जबाबदार बनविण्याचे कार्य करत असतात.

उच्च शिक्षणाचे स्वरूप:

उच्च शिक्षण म्हणजे माध्यमिक शिक्षणानंतर दिले जाणारे विशेष आणि सखोल शिक्षण होय. विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संशोधन संस्था या उच्च शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असतात. या संस्थांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वैद्यकशास्त्र अशा विविध विषयांचे अध्ययन व संशोधन केले जाते. भारतात उच्च शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला असून अनेक विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था देशाच्या विकासात योगदान देत आहेत.

राष्ट्र बांधणीत उच्च शिक्षणाची भूमिका:

१. ज्ञाननिर्मिती व संशोधन: उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विविध विषयांवर संशोधन केले जाते. या संशोधनातून नवीन ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना विकसित होतात. विज्ञान, औषध निर्मिती, कृषी, उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आणि सामाजिक विकास या क्षेत्रांत संशोधनामुळे देशाच्या प्रगतीला गती मिळते. ज्ञाननिर्मितीमुळे भारताची जागतिक स्तरावर ओळख वाढते.

२. **कुशल मनुष्यबळ निर्मिती:** राष्ट्राच्या विकासासाठी कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक असते. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, कायदा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणातून आवश्यक कौशल्ये मिळवतात. हे विद्यार्थी उद्योग, प्रशासन, शिक्षण, संशोधन आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करून राष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देतात.

३. **लोकशाही मूल्य सर्वर्धन विकास:** भारत हा लोकशाही देश असल्यामुळे लोकशाही मूल्यांची जपणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना विचार स्वातंत्र्य, संवाद, सहिष्णुता आणि सामाजिक जबाबदारी यांचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थी सजग आणि जबाबदार नागरिक बनतात. लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी अशा नागरिकांची आवश्यकता असते.

४. **सामाजिक परिवर्तन चालना:** उच्च शिक्षण समाजातील अंधश्रद्धा, जातीय भेदभाव आणि लिंगभेद यांविरुद्ध जागृती निर्माण करते. शिक्षणामुळे समाजातील लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होतो. महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांत उच्च शिक्षण संस्थांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.

५. **राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करणे:** भारत हा विविध भाषा, धर्म आणि संस्कृती असलेला देश आहे. विद्यापीठांमध्ये देशाच्या विविध भागांतील विद्यार्थी एकत्र येतात. यामुळे परस्पर समज, सहकार्य आणि एकात्मतेची भावना निर्माण होते. विविधतेत एकता हा भारतीय समाजाचा महत्त्वाचा गुण आहे आणि त्याला बळकटी देण्याचे कार्य उच्च शिक्षण करते.

६. **आर्थिक विकासाला चालना:** आजच्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत उच्च शिक्षणाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान, संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकता यांसारख्या क्षेत्रांत उच्च शिक्षण घेतलेल्या युवकांचा मोठा वाटा आहे. स्टार्टअप संस्कृती आणि तंत्रज्ञान विकासांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळत आहे. भारतातील उच्च शिक्षणामुळे आर्थिक उत्पनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. परिणामी सामाजिक, राजकीय, आणि आर्थिक विकास मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येत आहे,

७. **नेतृत्व विकास:** उच्च शिक्षण संस्थांमधून समाजाला सक्षम नेतृत्व मिळते. राजकारण, प्रशासन, उद्योग, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारे अनेक नेते उच्च शिक्षणातून घडलेले असतात. नेतृत्वाच्या माध्यमातून समाजातील समस्या सोडविणे आणि विकासाची दिशा ठरविणे शक्य होते. कायद्याचे राज्य प्रस्तापित करण्यासाठी जन मतातील नेतृत्व महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात.

भारतीय उच्च शिक्षण : आव्हाने:

भारतामध्ये उच्च शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला असला तरी काही समस्या अद्याप अस्तित्वात आहेत. शिक्षणाची गुणवत्ता, संशोधनासाठी अपुरी आर्थिक साधने, ग्रामीण भागातील मर्यादित संधी, बेरोजगारी आणि कौशल्य विकासाचा अभाव ही काही प्रमुख आव्हाने आहेत. तसेच उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील समन्वय कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी मर्यादित होतात.

उपाययोजना:

वरील प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी भारत सरकारने विविध शैक्षणिक सुधारणा राबवल्या आहेत. नवीन शिक्षण धोरण २०२० हे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. या

धोरणामध्ये बहुविषयक शिक्षण, संशोधनाला प्रोत्साहन, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कौशल्याधारित शिक्षण यांवर भर देण्यात आला आहे. तसेच उद्योग-शिक्षण सहकार्य वाढविणे आणि डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार करणेही महत्त्वाचे ठरते.

निष्कर्ष:

एकूणच, भारताच्या राष्ट्र बांधणीत उच्च शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ज्ञाननिर्मिती, संशोधन, कुशल मनुष्यबळ निर्माण, लोकशाही मूल्यांचा विकास, सामाजिक परिवर्तन आणि आर्थिक प्रगती या सर्व क्षेत्रांत उच्च शिक्षण प्रभावी योगदान देते. त्यामुळे उच्च

शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेमुळे भारताचे राष्ट्र बांधणीचे स्वप्न अधिक बळकट होईल.

संदर्भ:

1. भारत सरकार – राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०
2. युजीसी (UGC) अहवाल – भारतातील उच्च शिक्षण
3. डॉ. एस. राधाकृष्णन – University Education Commission Report